

АВРАНГЗЕБ ОЛИБ БОРГАН КУРАШЛАР ТАВСИФИ**АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТАТИ ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТИ****3-БОСҚИЧ ТАЛАБАСИ****СОБИРОВ ЖАМШИДБЕК**

Аннотатсия: Барча ғанимларини даф қилиб бўлганидан кейин Аврангзеб тахтга мустақкам ўрнашиб олди ва салкам эллик йил улкан салтанатни адолат билан мохирона бошқарди. Иқтидорли саркарда, тадбирли раҳбар, бошқарувнинг миридан-сиригача яхши билувчи бу ҳукмдор айна пайтда қаттиққўл ҳам эди. Ушбу мақолада Аврангзаб оламгирнинг оли борган курашлари тавсифи ҳақида қисқача сўз юритилади.

Калит сўзлар: Аврангзеб, Ҳиндистон, Марказий Осиё, Қандаҳор, Самугарҳ.

Аврангзебнинг отаси – Ҳиндистонда Бобуршоҳ асос солган сулоланинг учинчи ҳукмдори Акбаршоҳнинг невараси бўлмиш Шоҳ Жаҳон, онаси – машҳур малика Мумтоз Маҳал эди. Аградаги машҳур Тож Маҳал ёдгорлиги ана шу малика шарафига қурилган. Эр-хотиннинг тўрт ўғли бўлган: Доро Шуқуҳ, Шоҳ Шужоъ, Аврангзеб ва Мурод Бахш.

Шоҳ Жаҳон анча заковатли ва зийрак учинчи ўғлининг таълими ҳақида жиддий қайғуриб, бунинг учун юртдаги энг машҳур олим ва устозларни саройга таклиф этади. Бола саккиз ёшида Қуръони каримни ёд олади, ҳадис ва фикҳ илмларидан чуқур таҳсил олади. У расмий давлат тили бўлган форсчадан ташқари араб, хинд-урду, бобокалонлари тили бўлмиш турк (чиғатой) тилларини пухта билиб олади. Катта бобоси Бобур каби адабиётга катта меҳр қўйган, ўзи ҳам ғазаллар битиб турарди. Аврангзеб хаттотликка ҳам қизиқиб, бу соҳада ҳам анча ютуқларга эришади, араб хатининг настаълиқ ва шикста усулларида мохир хаттотлардан қолишмасди. Унинг хаттотлик санъати намуналари ҳозиргача сақланиб қолган.

Бола саройдаги ҳашам, мол-дунё ва мансаб фитналарига қизиқмас, аксар вақтини китоб мутолааси ва ҳарбий санъатни ўрганиш билан ўтказарди. У қурол

ишлатиш ва ҳарбий маҳоратини оширишда ҳам катта натижаларга эришиб, бу нарса унинг кейинчалик бошлаган ҳарбий юришларида ниҳоятда қўл келди. У кейинроқ Марказий Осиё ва Қандаҳорга қилган юришларида, Гужарот ва Деккон ўлкасининг тўрт вилоятида ҳокимлик қилиб турган пайтларида ҳарбий соҳада катта тажриба орттирди ва унинг бу тажрибаси салтанат тахти учун олиб борган курашларида унинг фойдасига ишлади. Илоҳий муқаддарот гўё уни улкан салтанатнинг доно ва жасур ҳукмдори бўлиб етишишига замин тайёрлаётган эди.

Тахт учун ҳал қилувчи жангларнинг бири 1658 йилнинг 29 май куни Агра яқинидаги Самугарҳда бўлиб ўтади. Катта ака Доронинг эллик минг кишилик ўрдуси (армияси) икки ўлкасининг ўрдусига қарши жангга киради. Бу муҳорабада Аврангзеб ва Мурод тўла ғалаба қозонишади. Ушбу жангда Доронинг ўн минг тарафдори ҳалок бўлди, унинг ўзи эса Панжобга қараб қочди. 1658 йилнинг ёзида Аврангзеб Аграга кириб борди ва бу вақтда хаста бўлган отасининг тахтига ўтириб, ўзини бобурийлар салтанатининг подшоҳи Абул Музаффар Мухйиддин Муҳаммад Аврангзеб Баҳодир Оламгир Подшоҳи Ғозий деб эълон қилади.

Барча ғанимларини даф қилиб бўлганидан кейин Аврангзеб тахтга мустаҳкам ўрнашиб олди ва салкам эллик йил улкан салтанатни адолат билан мохирона бошқарди. Иқтидорли саркарда, тадбирли раҳбар, бошқарувнинг миридан-сиригача яхши билувчи бу ҳукмдор айна пайтда каттиққўл ҳам эди. У айниқса шарият талабларига қатъий риоя этилишини талаб қилар, бу борада мурасага боришни асло истамас эди. Ёшлигидан камтар, ҳашамлардан узоқда яшашга ўрганган Аврангзеб тахтга ўтирганидан бошлаб то умрининг охиригача бу одатини тарк этмади. У шароб ичмас, мол гўшти емас, фақат сув ва камбағал кишилар ейдиган арпа нони билан кифояланарди. У қуруқ ерда ухлар, оддий кийинар, кўпинча рўза тутиб юрар эди. Тарихчилар унинг саройида қимматбаҳо олтин ва кумуш идишлар мутлақо бўлмаганини ёзишади. Ҳукмдор ахлоқ масаласида ўта мурасасиз бўлиб, иродаси кучли бўлгани учун ҳеч қачон ўз аъёнлари ва маликаларнинг таъсирига берилмасди. Харажат қилишда ўта тежамкор, ҳатто ҳасис

бўлган Аврангзеб сахийларча садақа-эхсон улашар, ўз жанглари эътиқод учун урушга айлантирган эди.

Аврангзеб Оламгирнинг тақводорлиги, яъни Аллоҳдан кўрқиши унинг фаолиятида ҳар қадамда кўришиб турарди. Мамлакатда Аллоҳ таоло ҳаром қилган майпарастлик, гиёҳвандлик, қимор ўйнаш каби ишларга чек қўйилди. Мамлакатда унинг ҳукмронлигидан олдин урф бўлган зарб қилинажак танга пулларга Қуръони карим оятларини ўйиб ёзиш одатидан воз кечилиб, бу иш тақиқланди. Фаҳш ишларнинг олдини олиш мақсадида эрсиз аёлларга эрга тегиш, акс ҳолда мамлакат ҳудудидан чиқиб кетиш талаби қўйилди. Саройда ғайридинларнинг ҳозиргача нишонланиб келинган турли маросимларини, шу жумладан ҳукмдорнинг туғилган кунини тантана қилишни ўтказишга барҳам берилди. Ҳатто у Акбар давридан буён урфда бўлган ҳиндларнинг миллий кийимини кийишни ҳам тарк этди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Л.П. Шарма. Бобурийлар салтанати. Тошкент. “Маънавият” 1998-йил.
2. Ҳошимов И. Ҳиндистонда Бобурийлар сулоласи салтанати. Тошкент. Ўқитувчи-1994-йил.
3. Нуритдинов М. Бобурийлар сулоласи. Тошкент. “Фан”.1994-йил.
4. Ҳасанов. Х. Бобур сайёҳ ва табиатшунос. Тошкент. “Ўзбекистон”. 1983-йил